

Kungfu tuyệt đỉnh

Châu Chàng

HN 20-8-2024

Khi đã nhiều tuổi, Bói Cá tiên sinh thấy cần phải ghi chép sử sách của họ nhà bói cá cho đủ, rồi còn bảo ban con cháu giữ gìn, lưu truyền cho mai sau. Việc này được tiến hành chu đáo lắm. Sau khi khá dày dặn, ngài đặt tên cuốn ghi chép là “Biên niên gia tộc bói cá”. Bói Cá tiên sinh rất ưng ý, cứ vài hôm lại mang cuốn biên niên ra ngắm nghía.

Một hôm, chợt Bói Cá tiên sinh nhận ra, cuốn này vẫn thiếu một phần về tuyệt kỹ đỉnh cao của nghề bắt cá gia truyền. Các chi tiết kể về bắt cá vẫn xoàng xĩnh quá, chẳng qua cũng chỉ như các việc đời sống sinh hoạt bình thường. Như thế chưa thể đạt yêu cầu tương xứng với danh xưng “bói” lừng lẫy. Nhận ra thiếu sót này, Bói Cá triệu tập các chức sắc họ nhà bói cá khắp nơi để tuyên ra 3 đại diện, thi chung kết chọn ra chuyện hay nhất về tuyệt kỹ kungfu đánh bắt cá của gia tộc. Chuyện hay nhất sẽ ghi vào Biên niên để lưu truyền muôn đời.

Sau một thời gian, 3 đại diện đã được chọn ra và cùng trình bày để hội đồng xét duyệt Gia tộc Bói cá cùng nghe và tuyên chọn.

Đầu tiên là chuyện của Bói Cá Amazon.

Chuyện 1: – Thuở trước, họ nhà Chào Mào sống gần gủi, xóm giềng với các hang Bói Cá chi chúng tôi. Lúc đó, nhà Chào Mào vẫn chưa có mào lông trên đầu. Tuy nhiên, một sự kiện đã làm thay đổi sự gần gủi thân thiết. Ấy là một hôm, các anh Chào Mào và Bói Cá đang vui vẻ nói chuyện, thì thấy có một nòi nước sâu chừng 1 mét, đang được đun sôi sùng sục giữa sân nhà của người dân. Một lát sau, một người trong nhà đi ra quăng vào nòi nước vài con cá. Nước sôi, cá chín và chìm xuống đáy nòi. Mấy anh Chào Mào thấy thế đùa ý nói không biết nhà Bói Cá tiếng tăm vậy có dám đánh bắt cá trong nòi không.

Ngay lập tức, một chàng Bói Cá ốm yếu nhất lao như mũi tên bắn từ cành cây vào giữa nòi nước sâu, xuống tận đáy nòi, gắp một chú cá đã chín mang lên cành cây trong sự bàng hoàng của Chào Mào vừa chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Do sợ hãi quá, kể từ đó nhà Chào Mào mọc thêm ra cái mào lông trên đỉnh đầu, vết tích của sự kinh hãi tột cùng, lông tóc dựng đứng. Bây giờ vuốt keo cũng không xẹp xuống được. Cũng từ đó, họ Chào Mào không dám ở gần họ Bói Cá nữa.

Nghe xong, Hội đồng vỗ tay rào rào tán thưởng. Một số ủy viên cho rằng chắc không còn kungfu nào hơn... Nhưng không phải vậy. Bói Cá Azure của Tasmania tiếp tục mở mắt cho họ mạc...

Bói Cá Azure từ tốn kể.

Chuyện 2: – Chi này sống ở hang trên núi, bắt cá ở sông suối. Nhưng kỳ tích lại còn hơn cả đại bàng. Ấy là có một lần, mấy cu cậu bói cá sơ sinh đùa giỡn nhau trong hang. Thế rồi một cậu sảy chân, rơi từ hang xuống phía vực sâu. Vực rất sâu, sâu ghê gớm. Chú chim sơ sinh trong lúc rơi đã

mọc đủ lông, rồi mọc cả mỏ cứng, móng sắc. Khi rơi xuống tới đáy vực thì đã biết bay. Tới đáy vực thấy ngay một ao nước, chàng ta liền phi luôn xuống cấp lấy vài con cá rồi lại bay lên để trở về hang... Số cá cấp được này đủ thức ăn để phục hồi sức khỏe, no suốt quãng đường bay về tới tận tổ.

Khi về tới tổ, chú bói cá (nay đã lớn) kể lại hành trình gian nan hồi hương sau tai nạn... những bói cá già trong xóm kinh ngạc. Các già làng cho biết truyền thuyết núi này nói rằng kể cả Đại Bàng cũng mất mà rơi xuống cùng không bao giờ thấy quay trở về. Khả năng cao là do chết đói.

Tới đây, Hội đồng lặng người, như trôi vào một huyền thoại, thế rồi bàn tán rằng rõ ràng đánh bắt cá chi là thứ gì đó rất vớ vẩn...

Đang bàn tán, thì Bói Cá Bồng Chanh nói to: – Làm sao lại vớ vẩn. Đánh bắt cá vẫn phải là tuyệt đỉnh kungfu!

Chuyện 3: – Họ nhà Bồng Chanh xóm tôi đã luyện kungfu đỉnh cao đánh bắt cá. Hàng ngàn đời nay, một lần xuống nước là một lần kẹp cá mang lên cành cây. Hiệu suất đánh bắt bằng 600% mức trung bình của toàn Gia tộc. Nhưng đó chưa phải chuyện đáng nói. Bồng Chanh đánh bắt siêu phẩm tới mức độ ngay cả ăn cá cũng tiết kiệm được công sức và thời gian ăn...

Một đại diện Hội đồng phản đối: – Vô lý, bay là bay, ăn là ăn. Tiết kiệm kiểu gì được.

Bồng Chanh tiếp: – Kungfu của chi chúng tôi cũng mất tới mức khi Bồng Chanh bay xuống cách mặt nước còn nửa mét, thì con mồi mục tiêu sẽ tự động nổi lên để chờ bị bắt...

Đại diện Hội đồng ngắt lời: – Việc cá đầu hàng vô điều kiện bói cá cũng không phải việc hiếm...

Bồng Chanh đáp: – Khác chứ. Tới khi mỏ Bồng Chanh chạm tới thì con mồi tự động thành khăn chuyển hóa thành các miếng phi-lê.

Toàn bộ hội nghị chìm đắm vào sự im lặng kỳ quái... Một lát sau Bói Cá tiên sinh mới nhận ra nước dãi đang rớt ra cả vào chân, do bất giác há mỏ ra trong sự kinh ngạc.

*Ghi chú: Chuyện thứ 37 của tập ngụ ngôn Bói Cá, *The Kingfisher Story Collection* [1].

References

[1] Vuong, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>